

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17711342>

Cam Kalıplarının İdeal Soğutulması İçin Topoloji Optimizasyonu ve Sonlu Elemanlar Analizi

Yahya TARTAN ^{1*}

¹ Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul

² Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Corresponding Author Email: yahyatartan@hotmail.com

Makale Tarihi

Geliş: 11.08.2025

Kabul: 26.09.2025

Anahtar Kelimeler

Topoloji Optimizasyonu
Sonlu Elemanlar Analizi
Üretken Tasarım
Kalıp

Özet: Camdan üretimi yapılacak parçanın şekil, konum ve boyut toleranslarına uygun, kendisinden beklenen dayanım özelliklerini karşılayabilecek, ideal soğutma özelliğine sahip bir cam kalıbının tasarımı ve üretimi amaçlanmıştır. Bu çalışma ile birlikte daha hafif ve yüksek dayanımlı kalıp üretilmesini sağlamakla beraber, işleme ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, enerji tasarrufunun sağlanması hedeflenmiştir. Tasarlanmak istenilen cam imalat kalıbında, ideal soğutma sağlanması halinde hem üründe kalite ve verimliliğin artacağı hem de kalıp ömrünün daha uzun olacağı düşünülmektedir. Optimizasyon yöntemi ile beraber yeterli malzeme kullanımı ile doğru sonuçlara ulaşıp sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu hedefler doğrultusunda yapılacak tasarım uygulamalarında topoloji optimizasyon ilkelerinden faydalanılmıştır. Bu çalışmada, deneysel ve sayısal analiz yöntemleri kullanılmıştır. CAD/CAM programlarıyla tasarımı yapılan kalıbın, mekanik özellikleri analiz edilmiş ve topoloji optimizasyonu yöntemi uygulanmıştır. Bu şekilde ortaya çıkan iki tasarım kalıp arasında karşılaştırma yapılarak ideal olan kalıp tasarımı seçilmiştir. Sonlu elemanlar analizleriyle birlikte bu yöntemin kullanılabilirliği ve bize sağladığı faydalar gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile birlikte, cam kalıplarının uzun ömürlü olması, maliyetlerinin düşürülmesi ve ideal soğutma sağlanması istenilmiştir. Yapılan bütün bu araştırma ve uygulamalar ışığında, uygun tasarıma sahip kalıbın üretilebileceği tasarlanmıştır.

Topology Optimization and Finite Element Analysis for Ideal Cooling of Glass Molds

Article Info

Received: 11.08.2025

Accepted: 26.09.2025

Keywords

Topology Optimization
Finite Element Analysis
Generative Design
Mold

Abstract: It is aimed to design and manufacture a glass mold that is suitable for the shape, position and size tolerances of the part to be produced from glass, can meet the expected strength properties, and has ideal cooling properties. With this study, it was aimed to reduce the processing and transportation costs and to save energy, while enabling the production of lighter and higher-strength molds. It is thought that the quality and productivity of the product will increase and the mold life will be longer if ideal cooling is provided in the glass manufacturing mold to be designed. With the optimization method, it is aimed to achieve the right results with the use of sufficient materials and to ensure sustainability. Topology optimization principles were used in the design applications to be made in line with these goals. In this study, experimental and numerical analysis methods were used. The mechanical properties of the mold designed with CAD/CAM programs were analyzed and the topology optimization method was applied. By comparing the two design molds that emerged in this way, the ideal mold design was selected. With the finite element analysis, the usability of this method and the benefits it provides us have been observed. As a result, it was desired that the glass molds have a long life, reduce their costs and provide ideal cooling. In the light of all these researches and applications, it has been designed that a mold with a suitable design can be produced.

I. Giriş

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber sanayide üretim son derece hız kazanmış, yeni üretim teknikleri ortaya çıkmış ve daha az hata çıkan ürünlerin imal edilmesine olanak sağlanmıştır. Cam üretim tekniklerinde de aynı durum söz konusudur. İnsanlık tarihinin ilk zamanlarından beri cam bir ihtiyaç olarak zamanla öğrenilen ve gelişen yöntemlerle imal edilmiş ve kullanılmıştır. Özellikle 20.yy'dan sonra keşfedilen diğer teknolojiler ile beraber cam kalıp sanayisi de modern yöntemlere kavuşmuş ve bu tekniklerle üretimleri gerçekleştirilmiştir [Armin ve Gareth, 2017]. Ancak teknolojik gelişmeler ile beraber bazı büyük sorunlar giderilse de, keşfedilen her yöntem yeni problemleri ortaya çıkarabilir. Plastik üretiminde olduğu gibi cam sanayisinde de, cam kalıplarında kullanılan yöntemler yetersiz kalmış kalıbın cam ürünü son aşamada soğutma yeteneği yetersiz kalmıştır [Jorge Manuel ve Ark, 2018]. Cam üretiminde kalıplardaki bu soğutma problemi ciddi bir problem olarak görülmektedir.

Kalıplardaki bu problemler ilk zamanlarda deneme-yanılma yoluyla düzeltilmeye çalışıldıysa da günümüzde teknolojinin geldiği bu seviyede tamamen bilgisayar programlarıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Bu noktada statik ve termal ilkelerin, malzeme biliminin ve optimizasyon kuramının uygulamaları da bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile sonlu elemanlar yöntemine dayanan bilgisayar destekli mühendislik analizi (CAE) yazılımlarının geliştirilmesiyle yaygınlaşmıştır. Bu sayede çeşitli kalıp sanayisinde; gerilme, deformasyon, akış, termal analizler vb. yapılabilmektedir [Hazim ve Ark, 2017].

Üretim sektöründe ki genel optimizasyonlardan birisi de ağırlığın azaltılması ve dayanıklılığın yükseltilmesi amacıyla yapılan topoloji optimizasyonudur. Eski yöntemlerle üretilen kalıpların yanlış malzeme kullanımı ve karmaşık yapıda olmasından dolayı ağırlıkları çok fazla olmaktadır. Son zamanlarda ise yeni malzeme keşifleri, malzeme özelliklerinin iyileştirilmesi, kompozit malzeme teknikleri kalıpta dayanımı arttırmakta ve ağırlık bakımından kar sağlamaktadır. Karmaşık yapıya sahip parçaların üretimi de son yıllarda ortaya çıkan eklemeli imalat yöntemiyle de son derece kolay hale gelmiştir. Bu sayede de imal edilebilirlik artmış olup CAD tasarımında istenen parça tam olarak üretilebilir hale gelmiştir [Hazim ve Ark, 2017].

Tüm bu bilgiler ışığında, bir iyileştirme girişimi olarak bir cam kalıbın mekanik özellikleri, dayanımı, ağırlığı ve tasarımı yeniden yorumlanmaya elverişlidir. Çünkü bazı problemler devam etmekte kalıp parçalarının ise optimize edilebilir formlarını korumaktadır. Bu bağlamda, bir cam kalıbın soğutma kanalları yeniden tasarlanmış; ağırlığının azaltılması ve dayanımının artırılması düşüncesiyle topoloji optimizasyonu uygulanmıştır.

II. Literatür Özeti

Cam

Cam seramik fakat şekli olmayan bir malzemedir. Camlar kolayca kırılabilir tipte ve ısı işleme bağlı olarak amorf veya kristal yapıda olan şeffaf bir üründür [Anonim a, 2020]. Çeşitli kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip birçok farklı cam türü vardır. Kimyasal bileşimlerin uygun bir şekilde ayarlanmasıyla camın belirli özelliklerde olması sağlanır. Cam çeşitlerine örnek olarak, soda-kireç camları, kurşun camlar, borosilikat camlar, yüksek silika camlar, renkli cam, yeniden kristalleşebilen cam, cam elyafı, cam yünü ve cam köpüğü verilebilir [Anonim b, 2020].

Cam Kalıbı

Cam kalıpları devamlı bir şekilde yüksek sıcaklıkta erimiş camla temas etmekte ve cam şekillendirme işlemlerinde kullanılmaktadır. Proses esnasında yüksek sıcaklık dolayısıyla kalıplarda aşınma, oksidasyon ve korozyon gibi problemler görülebilmektedir. Bu öncüller kalıp ömrünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yöntemler ile üretilen cam ürünlerin değerini kalıp üretim maliyetleri büyük ölçüde etkiler. Cam ürünleri üretiminde kullanılan dökme demir ve çelik kalıpların, yüksek sıcaklıktaki erimiş cam ile teması sonucunda kalıpların yüzeylerinde deformasyon oluşmaktadır. Metal kalıpların kalıp özelliklerinin iyileştirilmesi için, farklı yüzey kaplama işlemleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır [Soykut, 2007].

Cam ürünlerinin üretiminde kullanılan bu kalıplarda, yüzey özellikleri ve parlaklıklarının iyi, termal şok direncinin yüksek, yüksek sıcaklıklarda boyutsal kararlılığa sahip, oksidasyona dayanıklı ve işlenebilirliğinin iyi derecede olması istenmektedir. Cam şekillendirme süreçlerinde, ısı birikiminin önlenmesi için kalıpta uygun soğutma kanallarıyla soğutma sisteminin en uygun şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Şekil 5. Örnek Cam Kalıpları [Anonim e, 2021]

Kalıp üretiminde kullanılan en yaygın malzeme dökme demir olmakla beraber, paslanmaz çelikler, bakır esaslı alüminyum bronzları, nikel esaslı alaşımlar ve seramikler de kullanılmaktadırlar [Anonim c, 2020].

İdeal bir cam kalıbın taşıması gereken özellikler;

- Ucuz ve hızlı erişilebilir olması
- Mekanik özelliklerin iyi olması
- Çatlamalara karşı güçlü ısıl direnç
- Homojen dağılım
- Yüzey parlaklığı
- Oksitlenme ve korozyona karşı direnç
- Yüksek ısıl iletkenliği

Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

Kalıp üretiminde kullanılan malzeme maliyet olarak kalıp işçiliğinden daha düşüktür. Ancak uygun bir malzemenin seçimi kalıbın kullanım esnasında kendini göstermekte ve kalıbın ömrünü uzatmaktadır. Kalıptan beklenen özellikler; kolay işlenebilirlik, aşınmaya karşı yüksek direnç, sert ve tok bir yapıda olması, kaynak edilebilmesi, korozyona karşı dayanımıdır. En önemli sorunlardan birisi de ısıl işlem sonrası malzemenin iç gerilmelerinden dolayı ortaya çıkan şekil bozukluklarıdır. Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları; kullanılacak cam malzeme türü, proses şartları, cam parça boyutları ön görülen kalıp maliyetidir. Enjekte edilecek cam hammadde özellikleri, kalıp malzemesi seçiminde önemli faktörlerden birisidir [Alibey, 2010].

Kalıp malzemeleri

Paslanmaz Çelikler: Farklı alaşım ve bileşimlerden meydana gelen bir çelik türüdür. Kalıp parçalarında yaygın olmayan bir şekilde kullanılmaktadırlar (AISI 43 (Cr: %12-%14) ve AISI 310 (Cr: %25-Ni: %2)). Sıcaklık dirençleri yüksek fakat ısı iletimleri (3-5 cm²/s) düşüktür. Bu yüzden özel soğutma sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

Bakır İçerikli Alüminyum: Yüksek iletkenliğe sahip bakır alaşımlarından oluşmaktadır. Cam şişe imalatında, müldebak gibi kalıp parçalarında kullanılırlar(%14-16Ni, %8-10 Al ve %8-1 Zn içeren ve Corundal GZ, Minox, ABX ve XX). Isıl iletkenliği fazla olduğu için cam üretim sektöründe fazlasıyla kullanılmaktadır.

Nikel İçerikli Alaşımlar: Genel içerik olarak %7,5 Cr, % ,3 C, %5, Fe, %4, Si, %1,2 B ve kalanı Ni şeklindedir. Tampon, süflaj başlığı, müldefon ve ring gibi birçok kalıp elementinin üretiminde kullanılmaktadır.

Seramik İçerikli Kalıp Malzemeleri: Isı tabanlı mekanik gerilmelerden kolayca etkilenirler. Kalıp imalatında kullanılmaları yok denecek kadar azdır.

Dökme Demir: Uzun ömürlü ve yüksek dayanıma sahiptir. Isıl iletkenliği düşüktür. Cam kalıplarının asıl olmayan parçalarında kullanılmaktadırlar. Malzemede iç gerilmelere neden olmaktadır. Alaşımli dökme demirler, gri dökme demirlere göre daha çok kullanılmaktadırlar [Anonim c, 2020].

Yapısal optimizasyon

Yapısal optimizasyon belirli yük veya yükler altında ki parçanın optimum dayanabileceği şekli bulmayı hedefler. Üç başlıkta incelenmektedir. Bunlar boyut optimizasyonu, şekil optimizasyonu ve topoloji optimizasyonudur. Boyut optimizasyonu kısıtlamalar dahilinde belirli bir yük altındaki parçanın o yükü karşılayabileceği şekli bulabilmektir. Şekil optimizasyonu ise yüke maruz kalan parçanın optimum formunun bulunmasıdır. Topoloji optimizasyonu da kısıtlamalar çerçevesinde belirlenen hedef doğrultusunda en iyi malzeme dağılımını ortaya çıkarmaktır [Turan, 2019].

Şekil 6. Yapısal Optimizasyon Tipleri a) Boyut Optimizasyonu b) Şekil Optimizasyonu c) Topoloji Optimizasyonu [Bendsoe ve Sigmund, 2004]

Boyut Optimizasyonu

Yapısal optimizasyon çeşitleri arasında en basit algoritmaya sahip olanıdır. Sadece boyut değerlerinde değişiklik yapılarak ortaya çıkarılan optimizasyon tipidir. Optimizasyon algoritması, yapı tabanlı davranış olarak uygun değerler sergileyen tasarımın boyutlarını ifade eden kalınlık, genişlik, yükseklik, atalet momenti gibi tasarım kriterlerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır [Lee ve Ark, 2007].

Şekil 7. Boyut Optimizasyonu [Christensen ve Klarbring, 2009]

Şekil optimizasyonu

Parçanın topolojisini sabitleyerek en iyi geometrik şekli veren optimum yapısal tasarıma ulaşmak hedeflenmektedir. Değişkenlerin kontrolünü sağlayarak uygun tasarıma ulaşmak ve geometriyi belirlemek gerekmektedir [Christensen ve Klarbring, 2009].

Şekil 8. Şekil Optimizasyonu [Christensen ve Klarbring, 2009]

Topoloji optimizasyonu

Topoloji optimizasyonu genel olarak tasarım iyileştirmesi için belirli kısıtlamalar içinde malzemenin dağılımını yeniden düzenlemektir. Bu yöntemde değişkenler çalışmanın topolojisini tanımlamaktadır. Malzemenin boyutunun, şeklinin, dağılımının ve malzeme boşluklarının belirlenmesi için kullanılacak en iyi yöntem olarak düşünülmektedir. En genel tanım olarak topoloji optimizasyonu önceden belirlenen sınır koşullarına göre amaç fonksiyonunu sağlayan yapısal konfigürasyonun ortaya çıkartılması işlemidir [Howard, 2007].

Şekil 9. Topoloji Optimizasyonu [Christensen ve Klarbring, 2009]

Topoloji optimizasyon problemini denkleme dönüştürebilmek için hedef fonksiyona ihtiyaç vardır. Kısıtlamaların ve değişkenlerin ise tanımlanması gerekir. Hedef fonksiyonunda maksimum veya minimum olması istenilen fonksiyonu ifade eder. Hedef fonksiyonu yapının ağırlığının azaltılması, dayanıklılık veya hacmi olabilir. Tasarım değişkenleri (x) yapının tasarımını tanımlar, örneğin geometriyi temsil edebilir. Durum değişkeni (y) gerilme yer değiştirme gibi yapısal tepkileri temsil eder [Larsson, 2016].

$$\{ x \text{ min, } x' \text{ e bağlı tasarım değişkeni } y(x) \text{ e bağlı durum kısıtı eşitlik kısıtları } f(x,y(x)) \quad (1)$$

$$\{ x \min, f(x), g(u(x)) \leq 0$$

(2)

Örnek olarak iki adet topoloji optimizasyonu çalışması aşağıda gösterilmiştir;

Şekil 10. Airbus A 380 kanat destek federlerinin topoloji ve şekil optimizasyonu [Işık, 2009]

Şekil 11. Motor Braketinin Topoloji Optimizasyonu [Harzheim ve Graf, 2005]

Sonlu Elemanlar Analizi

Sonlu elemanlar analizi günümüzde mühendislik çalışmalarının çoğunda yaygın olarak kullanılmakta ve giderek daha da yaygınlaşması beklenmektedir. Katı cisimlerin ve yapıların statik, akış ve ısı analizlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Sonlu elemanlar analizi yöntemi dijital bilgisayarın keşfiyle başlamıştır. Bu yöntem bir mühendislik probleminin matematiksel bir ifadeye çevrilmesi ve çözüme ulaşılmasıdır. Bu da ancak dijital bilgisayar vasıtasıyla olabilmektedir. Çözüm hızı ve doğruluğu nedeniyle bu yöntem mühendislik problemlerinde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [Bathe, 2016].

Sonlu elemanlar analizinde elemanların farklı noktalarda düğüm şeklinde birbirine bağlı olduğu varsayılır. Genel olarak bu tip yazılımlar yer değiştirme tabanlı olup noktaların her sonlu eleman içindeki hareketi, düğümlerin hareketlerinin bir fonksiyonu olarak tanımlanır. Sonlu elemanlar analizinde oluşan gerilemeler ise, modellenen malzemenin deformasyonları ve yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır [Bois ve Ark, 2004].

Problemin bölünmesi

Reelde nesnelere parçacıklardan, moleküllerden ve hatta atomlardan oluşmaktadır. Parçacıklar birbirine kütle çekim kuvvetiyle bağlıdır. Bu nedenle hepsinin arasında bir bağ vardır. Montaj yapılmış karmaşık yapıdaki bir parçanın analizini yaparken bir bütün olarak ele alırsak süreç çok uzun ve karmaşık olacaktır. Bu yüzden aradığımız sonuca etkisi olmayacak ya da etkisi yok denecek kadar az olacak parçaları montajdan çıkarıp kalan parçayı da küçük elemanlara ayırmak yani bir ağ yapısı oluşturmak problemi daha sade ve çözüme daha kolay ulaşılır bir duruma getirecektir. Sonlu elemanlar analizlerinde kullanılan elemanlar, bir boyutlu çizgisel elemanlar, 2 boyutlu kabuk elemanlar ve 3 boyutlu katı elemanlar olarak tanımlanabilir [Anonim d, 2021].

Aşağıda ki şekilde bu elemanlar gösterilmiştir;

Şekil 12. Sonlu Elemanlar Analizinde Kullanılan Eleman Tipleri: Sol Üst) 1 Boyutlu Eleman, Sağ Üst) Üç Boyutlu Eleman Alt) 2 Boyutlu Eleman [Anonim d, 2021]

Sonlu elemanlar analizi yöntemiyle beraber üretimde maliyet daha düşük hale gelmiştir. Özellikle Ar-Ge çalışmalarında, yeni bir ürünün imalatında birçok varsayım yani mekanik, termal, ısı özellikler gibi öncüller dijital olarak denenebilmekte ve istenilen nihai ürüne kolayca ulaşılabilmektedir.

Ekleme İmalat

Ekleme imalat, geleneksel imalat yöntemlerinin aksine direkt nihai ürüne odaklanmış bir üretim yöntemidir. Üretim kısıtlılığı yüksek, karmaşık geometriye sahip parçalarda yüksek derecede imal edilebilirlik sağlar. Ekleme imalat yöntemi, 3 boyutlu baskı, hızlı prototip üretme ve serbest formda üretim olarak da bilinir. Bu yöntem nihai ürün ve prototipler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekleme imalat yöntemiyle birlikte proses adımlarında azalma, daha düşük maliyet ve zamandan tasarruf sağlanmıştır. Kalıp üretiminde ise kalıp açma yönleri kalıp ayırma hatları ve parça kalınlığı gibi geleneksel imalat yöntemlerinde zorlanılan durumlar ekleme imalat yöntemiyle tamamen ortadan kaldırılabilir. Tersine mühendislik ve 3 boyutlu tarama ile çalışmalarda ise bu yöntem gayet uyumlu bir şekilde kullanılmaktadır [Badiru ve Ark, 2017].

Şekil 13. Ekleme İmalat Prosesi [Bardakçı, 2019]

Günümüzde süratle gelişen teknolojiler sayesinde yeni bir dizayn olan Endüstri 4.0 dönemine girilmiştir. 1990'lı yıllarda ortaya çıkan ekleme imalat yöntemi de Endüstri 4.0'ın en önemli ayaklarından biri olmuştur [Gaub, 2016].

Şekil 14. Ekleme İmalatın Endüstri 4.0'daki Yeri [Çalapkulu, 2020]

Tüm bu bilgiler ışığında ekleme imalat yöntemi ne kadar yeni bir yöntem olsa da kolaylıkları, karmaşık parçaları kısıtlamalara takılmadan üretebilmesi, üretim sürecini kısaltması zamandan ve maliyetten tasarruf sağlaması nedeniyle birçok alanda (Uzay, Havacılık, Biyomedikal, Makine, vb.) tercih edilmektedir.

III. Materyal ve Yöntem

Cam Kalıbın Topoloji Optimizasyonu

Bu çalışmada, ürüne topoloji optimizasyonu yöntemini uygulamak için fusion 360 yazılımının üretken tasarım (generative design) modülünün kullanılmasına karar verilmiştir. Bu yazılımın bu modülünün tercih edilme sebebi ise topoloji optimizasyonu ile benzer tabanlı olması, bu yöntemle göre farklı iterasyonlarla birlikte birçok doğrulanmış tasarım sunması ayrıca farklı malzemelere göre sonuçlar verebilmesi ve fiyat analizine imkan tanınmasıdır.

Kalıbın seçimi ve mekanik özelliklerinin tayini

Cam imalat kalıbı, talaşlı imalat yöntemi ile AISI 430 paslanmaz çelik malzemesinden üretilen bir üründür. İmalat sürecindeki zorluklar, karmaşık kısımların işlenmesinde karşılaşılan problemler ve proses uzunluğu yeni üretim yöntemlerinin araştırılmasına sebep olmuştur.

Tablo 3. AISI 430 Paslanmaz Çelik Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzeme Adı	AISI 430
Akma Mukavemeti	250 MPa
Çekme Mukavemeti	520 MPa
Uzama	22%
Sertlik	183 HBW
Yoğunluk	7,7 g/cm ³
Elastisite Modülü	200 GPa
Poisson Oranı	0,28

Tablo 4. AISI 430 Paslanmaz Çelik Malzemenin Kimyasal Kompozisyonu

AISI	C	M	S	P	S	C	N
430	0.08	0.11	0.11	0.05	0.03	0.18	0.05

Şekil 15. Topoloji Optimizasyonu İş Akış Şeması

Cam kalıbın topoloji optimizasyonu öncesi sonlu elemanlar ile analizi

Bu kısımda cam kalıbın ilgili parçasına mevcut duruma uygun olarak sonlu elemanlar analizi ile statik analiz ve termal analiz uygulanacaktır. Oluşacak maksimum gerilmeler, maksimum sıcaklık değerleri ve kritik noktaların nerede oluştuğu belirlenecektir. Sonlu elemanlar modeli oluşturulacak sınır şartları ve statik ve termal yüklere değinilecektir. Yapılan analiz çalışmaları, fusion 360 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mevcut tasarımın ağırlığı 3531,8 gramdır.

Şekil 16. Mevcut Tasarıma Ait Üç Boyutlu Model

Sonlu elemanlar modelinin oluşturulması

Sonlu elemanlar yönteminde, en önemli ve dikkat edilmesi gereken aşamalardan birisi üç boyutlu modelin mesh yapısının oluşturulmasıdır. Mesh yapısının kalitesi sonuçların gerçeğe ne kadar yakın olduğunu belirlemektedir.

Bu çerçevede mesh uygulamasının kalitesi eleman çeşidi, mesh yöntemi ve geometriye göre farklılık göstermektedir. Bundan dolayı belirli bir mesh yapısı olmamakla beraber çözüm şekli, beklentiler ve çözüm süresine göre değişiklik göstermektedir.

Mesh işleminden önce geometride karşımıza çıkabilecek zorluklarda düzeltmeler yapılabilir mesh uygulamasının daha kısa sürede sonuçlanması gerçekleştirilebilir.

Üç boyutlu model 968289 adet tetrahedral elemana bölünmüş ve mesh yapısı oluşturulmuştur. Tetrahedral elemanlardan oluşan ağ yapısında 1353511 adet düğüm noktası bulunmaktadır.

Şekil 17. Mevcut Tasarıma Ait Oluşturulan Mesh Yapısı

Cam kalıbının sonlu elemanlara bölünmesinden sonra ki aşama sınır şartlarının belirlenmesi, ve kuvvetlerin uygulanması olacaktır. Kalıbın proses esnasında herhangi bir aksenal ve radyal harekette bulunmaması neticesinde bağlantı noktalarıyla beraber alt ve üst yüzeylerden sabitleme işlemi yapılmıştır.

Gerekli noktalar sabitlendikten sonra proses esnasında sıcak ergiyik cam malzeme kalıba döküldükten sonra kalıp içerisinde camın şekil alması için bir patlama(üfleme) işlemi uygulanmaktadır. Bu işlemden dolayı kalıp duvarlarında küçükte olsa bir basınç kuvveti oluşacaktır. Bu basınç kuvveti cam ürünün temas edeceği kalıp yüzeylerine 50 Pa değerinde uygulanmıştır.

Cam kalıba statik analiz uygulanmış ve kalıp üzerindeki gerilmelerin dağılımları ortaya çıkmıştır.

(Tartan ve Ay)

Şekil 18. Kalıpta Gerilme (Von Misses) Dağılımı

Ürüne statik analiz uyguladıktan sonra piyasa araştırmaları neticesinde elde edilen bilgiler ışığında cam kalıba ergiyik camın bırakılması sırasında etki eden sıcaklığın 900°C olduğu öğrenilmiştir. Bu sıcaklığın çok yüksek bir değerde olması nedeniyle ani deformasyon ve şekil bozukluklarının önüne geçebilmek adına kalıba bir ön ısıtma prosesi uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalar ışığında bu ön ısıtma değerinin 500°C olduğu bulunmuştur.

Bu bilgiler ışığında cam kalıba termal analiz uygulaması yapılmış olup, kalıptaki sıcaklık, ısı akısı ve ısıl eğim dağılımları incelenmiştir.

Şekil 19. Kalıbın Üzerindeki Min, Maks ve Bazı Sıcaklık Değerleri (Sıcaklık Dağılımı)

Şekilden de anlaşılacağı üzere ergiyik camın temas ettiği kalıp yüzeylerinde ve bu yüzeylere yakın bölgelerde sıcaklık oldukça yüksek gözükmektedir. Bu çalışmanın amacı bu sıcaklık nedeniyle camın kalıptan ayrılırken, cam yüzeyde oluşan deformasyon şeklidir. Bu bozukluğun giderilmesi için sıcaklığın kalıptan daha rahat bir şekilde atılmasının sağlanmasıdır.

Sıcaklık dağılımları, sıcaklığın kalıbın içine hapsoldüğünü ve tahliye edilemediğini göstermektedir. Statik ve termal analizler sonucunda kalıpta bir soğutma probleminin olduğu aynı zamanda ise topoloji optimizasyonu uygulayabileceğimiz bölgelerin olduğunu göstermektedir.

Üretken tasarım (generative design) modülünün uygulanması

Topoloji optimizasyonu için seçilen ilk tasarıma ait analiz çalışmaları tamamlandıktan sonra artık üretken tasarım yöntemiyle kalıbın soğutulma problemi ve kütle azaltma hedefleri için optimizasyonun uygulanmasına sıra gelmiştir.

Üretken tasarım mevcutta ki bir ürün için yeni tasarım şekilleri araştırma sürecidir. Tasarımcı, modelleme ile ilgili amaçlarını, gereken performans özellikleri, imalat karmaşıklığı ya da kısıtlamaları, maliyet gibi problemleri hesaba katarak alternatif tasarımlar bulur ve analiz eder [Anonim f, 2021].

Üretken tasarım uygulamasında öncelikle üç boyutlu model ile alakalı sınır şartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Yani tasarımda korunması gereken geometrilerin (preserve geometry) seçilmesi üretken tasarımın ilk adımlarından olmaktadır. Bu geometriler tasarımda ilgili alanda asla değişiklik olmaması gerektiğini, ürünün kesinlikle herhangi bir işlem yapılmaması gereken kısımlarını belirtir.

Üç boyutlu geometride korunması gereken alanlar (preserve geometry) belirlendikten sonra engel geometrilerin (obstacle geometry) belirlenmesi gerekmektedir. Engel geometriler kalıbın çevresinde, içinde ya da dış bölgelerinde yeni bir geometrinin, tasarımın oluşmamasının istendiği alanlardır.

(Tartan ve Ay)

Şekil 20. Değişiklik Yapılmaması ve Yeni Geometrinin Oluşmaması İstenen Alanların Beraber Gösterimi

Korunması gereken ve yeni tasarımın oluşmaması istenen alanlar belirlendikten sonra sınır şartları ve gerekli kuvvetler uygulanmaktadır. Fusion 360 yazılımı bu sınır şartları ve kuvvetleri baz alarak yeni tasarımlar sunmaktadır. Bunlarla birlikte üretken tasarım modülü imalat yöntemini seçmeye imkan sağlar ve bu bilgiler ışığında maliyet ve diğer özellikleri tasarımcıya sunar. Tasarımcı istediği malzeme, ve imalat yöntemiyle birlikte daha önceden belirlediği sınır şartları ve uygulanacak kuvvetleri tanımlayarak farklı iterasyonlarda sonuç alma imkanına sahip olur. İlgili çalışmalar tamamlanmış olup onlarca tasarım içerisinde iki farklı tasarım seçilip Şekil 21 ve 22’de sunulmuştur.

Şekil 21. Seçilen Birinci Kalıp Tasarımı

Tablo 5. Birinci Tasarıma Ait Malzeme Özellikleri

Malzeme Cinsi	Paslanmaz Çelik AISI 430
Hacim (mm ³)	225,793
Ağırlık (kg)	1.773
Maksimum Stres (von misses) (MPa)	0.9874
Güvenlik Faktörü	410.2173
Maksimum Yer Değiştirme (mm)	1.05E-04

Şekil 22. Seçilen İkinci Kalıp Tasarımı

Tablo 6. İkinci Tasarıma Ait Malzeme Özellikleri

Malzeme Cinsi	Paslanmaz Çelik AISI 430
Hacim (mm ³)	223,210
Ağırlık (kg)	1.7533
Maksimum Stres (von misses) (MPa)	0.8823
Güvenlik Faktörü	328.2173
Maksimum Yer Değiştirme (mm)	1.10E-04

Üretken tasarım modülü ile tasarlanan iki ürün arasından ağırlıkça fazla olmasına rağmen dayanım ve güvenlik faktörü özelliklerinden dolayı birinci tasarıma karar verilmiştir. Bu işlemlerden sonraki adım ise yeni tasarıma sonlu elemanlar analizi yöntemini uygulayarak mevcut tasarımla arasındaki farklılıkları incelemektir. Ancak asıl problem olan kalıbın soğutulması için ise tasarımda değişiklikler yapılarak soğutma kanalları açılmıştır. Üretken tasarım modülü ile yeniden tasarlanan ve soğutma kanalları açılarak tamamlanan yeni tasarım Şekil 23'te gösterilmiştir.

Şekil 23. Yeni Tasarım Kalıp

Yeni tasarımın sonlu elemanlar analizi

Cam kalıbın yeniden tasarlanmasının ardından sonlu elemanlar analiziyle mevcut kalıba yapılan analizler tekrarlanarak, bu tasarımda malzemenin mekanik özellikleri incelenecek ve soğutma problemi gözden geçirilecektir.

Bu bağlamda cam kalıbın ilk olarak mesh yapısı oluşturuldu. Ağ yapısı yapılan analizlerin sonucuna direkt etki etmektedir. Bu yüzden mesh yapısı oluşturulurken hassas davranılmalı riskli bölgelere mesh yapısı daha yoğun atılmalıdır.

Üç boyutlu model 645759 adet tetrahedral elemana bölünmüş ve mesh yapısı oluşturulmuştur. Tetrahedral elemanlardan oluşan ağ yapısında 923649 adet düğüm noktası bulunmaktadır. Şekil 24'te uygulama sonucu oluşan mesh yapısı gösterilmiştir.

(Tartan ve Ay)

Şekil 24. Yeni Tasarım Kalıbın Mesh Yapısı

Yeni tasarım cam kalıbın sonlu elemanlara bölünmesinden sonra ki aşama sınır şartlarının belirlenmesi, ve kuvvetlerin uygulanması olacaktır. Kalıbın proses esnasında herhangi bir eksenel ve radyal harekette bulunmaması neticesinde bağlantı noktalarıyla beraber alt ve üst yüzeylerden sabitleme işlemi yapılmıştır.

Gerekli noktalar sabitlendikten sonra proses esnasında sıcak ergiyik cam malzeme kalıba döküldükten sonra kalıp içerisinde camın şekil alması için bir patlama(üfleme) işlemi uygulanmaktadır. Bu işlemden dolayı kalıp duvarlarında bir basınç kuvveti oluşacaktır. Bu basınç kuvveti cam ürünün temas edeceği kalıp yüzeylerine 50 Pa değerinde uygulanmıştır.

Cam kalıba statik analiz uygulanmış ve kalıp üzerindeki gerilmelerin dağılımları ortaya çıkmıştır.

Şekil 25. Kalıpta Gerilme (Von Misses) Dağılımı

Daha önceden araştırmalar sırasında elde edilen bilgiler ışığında cam kalıba ergiyik camın bırakılması sırasında etki eden sıcaklığın 900°C olduğu öğrenilmiştir. Bu sıcaklığın çok yüksek bir değerde olması nedeniyle ani deformasyon ve şekil bozukluklarının önüne geçebilmek adına kalıba bir ön ısıtma prosesi uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalar ışığında bu ön ısıtma değerinin 500°C olduğu bulunmuştur.

Bu bilgiler ışığında yeni tasarım cam kalıba termal analiz uygulaması yapılmış olup, kalıptaki sıcaklık, ısı akısı ve ısıl eğim dağılımları incelenmiştir.

Şekil 26. Kalıp Üzerindeki Min, Maks ve Bazı Sıcaklık Değerleri (Sıcaklık Dağılımı)

Mevcut tasarıma ve üretken tasarım modülü kullanılarak yapılan yeni tasarıma ait statik ve termal analizler yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ışığında görülen üretken tasarım modülü kullanılarak uygulanan topoloji optimizasyonu neticesinde tasarımda büyük bir değişikliğe gidilmiş olup soğutma kanalları açılarak cam imalat kalıbı farklı bir ürün haline gelmiştir. Mevcut tasarımın ağırlığı 3531,8 gram iken yeni tasarımla birlikte ağırlık 1773 grama düşmüştür. Burada eski tasarım kalıbına göre yeni tasarım kalıbında ağırlık yönünden %49.8 oranında malzeme tasarrufu sağlanmıştır. Mevcut tasarıma uygulanan kuvvetler yeni tasarım kalıba da uygulanmış olup gerilmeler kalıp yüzeyinde artış göstermiş fakat ürün bu kuvvetlere karşı dayanım sağlamıştır.

Mevcut tasarımda maksimum gerilim değeri 107,9 Pa minimum gerilim değeri ise $4,47 \times 10^{-5}$ Pa olmuştur. Yeni tasarımda ise maksimum gerilme 489,2 Pa minimum gerilme ise $7,86 \times 10^{-5}$ Pa olarak görülmüştür. Tasarım

değişikliğinden dolayı yeni tasarımda eski tasarıma göre gerilme yoğunluklarının arttığı gözlemlenmiştir. Gerilim dağılımı yeni tasarımda daha homojen bir şekil almıştır. Cam kalıp ürününün gerilme dağılımı incelemesinden sonra sıra tasarımda ki yer değiştirmenin incelenmesine gelmiştir. Mevcut tasarımda maksimum yer değiştirme miktarı 9.015x109 mm olarak görülmüştür. Yeni tasarımda ise maksimum yer değiştirme değeri 8.97 x109 olarak ortaya çıkmıştır.

IV. SONUÇ

Bu çalışmada cam imalat sektöründe kullanılan ve yeni yöntemlerden biri, üfleme yönteminin gelişmiş olan modern üfleme metodunda kullanılan metal kalıp parçasının topoloji optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Mevcut tasarım malzemenin gereklilik ve kısıtlılıklarına göre CAD programında gözden geçirilmiş ve incelenmiştir. Ürünün üç boyutlu modeli topoloji optimizasyon için modellenmiş ve hazır hale getirilmiştir.

Üç boyutlu model Fusion 360 yazılımının üretken tasarım (generative design) modülüne aktarılmıştır. Bu programda topoloji optimizasyonu uygulanmamış üç boyutlu modelin malzeme seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemten sonra ürüne uygulanacak sabitleme işlemi ve etki edecek kuvvetler belirlenerek statik ve termal analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerin ardından üründen olası kütle çıkartılabilecek yerler belirlenmiş ve soğutma problemi için olası senaryolar tartışılmıştır. Bu adımlardan sonra parçada üretken tasarım modülünde korunacak bölgeler ve yeni geometrinin oluşması istenmeyen kısımlar seçilmiştir. Üretim kısıtlamalarından sonra malzeme ve imalat yöntemi belirlenerek üretken tasarım modülü çalıştırılmış ve yeni tasarım geometri elde edilmiştir. Bu tasarıma ek olarak parçanın yaşadığı soğutma problemi nedeniyle belirli hesaplamalara göre soğutma kanalları açılmış ve ürün sonuçlandırılmıştır.

Yeni tasarım kalıpta, mevcut tasarım kalıbına göre %49.8 oranında ağırlık azaltılmıştır. Topoloji optimizasyonu uygulanan kalıba aynı şekilde statik ve termal analizler yapılarak mevcut kalıba göre mekanik ve ısı özellikler karşılaştırılmıştır. Soğutma kanalları sayesinde sıcaklık kalıptan kolayca tahliye edilmiş, kalıbın belli noktalarında incelemeler yapılarak iyileşmeler görülmüştür.

Sonuç olarak gerçekleştirilen bu çalışmada mevcut parçanın ağırlığı, üretim maliyeti ve cam parçanın kalıptan ayrılırken yaşadığı problemler üzerine çözüm aranmış ve bu konu üzerine gidilmiştir. Topoloji optimizasyon için üretken tasarım modülü kullanılarak yeni tasarım geometrinin oluşturulmasının bu alandaki çalışmalara faydalı olacağı ve gelecekte yapılacak tasarımlara ışık tutacağı anlaşılmıştır.

KAYNAKLAR

- Alibey, T., *Kalıp Malzemelerin Uygulama Alanlarına Göre Sınıflandırılması*, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2010
- Anonim a, *What is Glass, Glass of Types*, “https://enr-info.com/types-of-glass-and-their-uses-in-detail/#What_is_Glass” 02/04/2020
- Anonim b, *How to Manufacture Glass, Glass Manufacturing Process*, “<https://enr-info.com/how-to-manufacture-glass-glass-manufacturing-processes-in-detail/>” 02/04/2020
- Anonim c, *Cam Üretimi Kalıplarında Kullanılan Malzemeler* “<https://www.uslularhadde.com/cam-uretimi-kalip-larında-kullanılan-malzeme-ler>” 29/12/2020
- Anonim d, *Sonlu Elemanlar Yöntemi*, “<https://analizsimulasyon.com/sonlu-elemanlar-yontemi/>” 03/01/2021
- Anonim e, *Moulds and Blanks*, <https://glassopenbook.com/products/id700001>, 05/01/2021
- Anonim f, *Üretken Tasarım (Generative Design) Nedir?*, <https://www.autodesk.com.tr/campaigns/generative-design>, 04/12/2021
- Armin B., Gareth W., (2017) *History and Manufacturing of Glass, American Journal of Materials Science*, Vol. 7 No. 1, pp. 18-24. doi: 10.5923/j.materials.20170701.03.
- Badiru A., Valencia V., & Liu D. (2017). *Additive Manufacturing Handbook: Product Development for the Defense Industry*, Boca Raton : CRC Press
- Bardakçı, Y.S., *Bağlayıcı Püskürtmeli Metal Eklemeli İmalat Cihazı Tasarımı ve İmalatı*, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019
- Bathe, J.K., (2016) *Finite Element Procedures*, Second Edition, Fourth Printing, Watertown, MA,
- Bendsøe, M.P., and Sigmund, O. ,2004., *Topology optimization: theory, methods, and applications*, Sipspringer, Berlin
- Bois, P.D., Chou, C.C., Fileta, B.B., Khalil, T.B., King, A.I., Mahmood, H.F., Mertz, H.J., Wismans, J., (2004), *Vehicle Crashworthiness and Occupant Protection*, American Iron and Steel Institute 2000 Town Center Southfield, Michigan 48075,
- Christensen, P. W., Klarbring, A.(2009), “*An Introduction to Structural Optimization*”, Springer, pp.5,6,193
- Çalapkulu S., *Sanayi Devrimi ve Endüstri 4.0*, <https://www.sanayigazetesi.com.tr/sanayi-devrimleri-ve-endustri-40-makale,1899.html>, 22/10/2020
- Gaub, H., 2016. *Customization of mass-produced parts by combining injection molding and additive manufacturing with Industry 4.0 technologies*. Reinforced Plastics, 60, 401-404.

- Harzheim, L., Graf, G., *A review of optimization of cast parts using topology optimization* Part I. Struct Multidisc Optim 30, 491–497, 2005
- Hazim E., Tong W., Suchana A. J., Yi Z., Jing Z., Andres T., (2017) *Design optimization of plastic injection tooling for additive manufacturing*, 45th SME North American Manufacturing Research Conference, NAMRC 45, LA, USA, Procedia Manufacturing 10, 923 – 934
- Howard, A.M., *Computational Design of Shape Changing Structures via Topology Optimization*, Master Thesis. University of Colorado, 2007
- Işık, E., *Topoloji Optimizasyonu Çatallı Flanş Uygulaması*, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009
- Jorge Manuel, M., Miguel Angel, R., Juan De Juanes, M., Cristina, M., (2018) *A new method for the automated design of cooling systems in injection molds*, Computer-Aided Design 104 (2018) 60–86
- Larsson R, *Methodology for Topology and Shape Optimization: Application to a Rear Lower Control Arm*, Master's thesis in Applied Mechanics, Sweden, 2016
- Lee, S., Lee, D., Lee, J., Han, C., Hedrick, K. (2007). *Integrated process for structural – topological configuration design of weight-reduced vehicle components*. Finite Elements in Analysis and Design 43, 620-629
- Soykut, A., *Cam Şekillendirme Makinalarındaki Aşınan Parçalara Uygulanan Yüzey İşlemlerinin Performansa Etkileri*, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
- Turan, S.B., *Topoloji Optimizasyonu Yardımıyla Yeni Bir Sabitleme Plağının Tasarımı ve Analizi*, Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019